

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TARI BARIS TUNGGAL

Luh De Liska

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bali

luhdeliska86@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan penentu dari pengembangan karakter. Didalam mempelajari seni tari tidak hanya mempelajari gerak saja, namun juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Tari Baris Tunggal merupakan salah satu tarian yang didalamnya terdapat nilai-nilai karakter. Pembelajaran seni tari sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengenalkan dan mengembangkan pengetahuan seseorang tentang budaya lokal. Nilai-nilai karakter tersebut memiliki peranan membentuk karakter seseorang dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan kebangsaan yang terkandung didalam gerakannya.

Kata Kunci: *seni, pendidikan karakter*

CHARACTER EDUCATION VALUES IN BARIS TUNGGAL DANCE

Abstract

Education is a determinant of character development. In learning the art of dance not only learn about motion, but also the values contained in it. Baris dance is one of the dances in which there are character values. Dance learning is an alternative to help introduce and develop one's knowledge of local culture. These character values have a role in shaping a person's character with God, themselves, others, and nationalities contained in their movements.

Keywords: *arts, character education*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan cerminan dari gambaran kemajuan bangsa. Dalam era globalisasi ini, membuat generasi muda dengan mudah mengetahui dan menyerap informasi dan budaya. Generasi muda diharapkan dapat berperan menghadapi berbagai macam

permasalahan dan persaingan di era globalisasi yang semakin ketat. Untuk membentengi generasi muda khususnya pelajar dari arus globalisasi maka diperlukan pembangunan karakter yang kuat. Membangun karakter ini tidak terlalu mudah tetapi membangun karakter sangat penting terutama bagi generasi

muda yang merupakan komponen bangsa Indonesia yang paling rentan dalam menghadapi arus globalisasi, karena generasi muda adalah cerminan karakter bangsa Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi, pendidikan sangat diperlukan untuk membangun karakter bangsa. Karakter bangsa masih dapat diselamatkan dan ditumbuhkembangkan melalui proses pembelajaran yang membawa generasi muda pada sosok generasi bangsa yang tidak sekedar memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki moral yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Pendidikan karakter dikembangkan untuk menguatkan identitas bangsa dan mencegah masalah mengaburkan semangat nasionalisme. Media dari pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai macam aktivitas, salah satunya dengan seni tari, dimana merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat menanamkan karakter kepada generasi muda. Seni budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia tentang cara hidup berkembang secara bersama

pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata dengan eksotik gerak tari Bali, yang merupakan satu seni budaya yang turun-menurun, yang harus ditransformasikan ke setiap generasi dijamannya. Pembelajaran tari mempunyai peranan dalam pembentukan pribadi seseorang. Tari memfokuskan pada kebutuhan perkembangan emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional dicapai dengan cara mengaktualisasikan diri melalui gerak untuk itu dibutuhkan apresiasi seni yang baik dan kemampuan dalam mengekspresikannya. Sedangkan kecerdasan sosial dapat dicapai dengan membina kerjasama baik dengan pelatih atau antar penari, ceria dan percaya diri. Makin maraknya budaya asing yang masuk, seperti bahasa, tari dan pakaian, merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Permasalahan yang akan muncul nantinya adalah eksistensi nilai, moral dan karakter bangsa Indonesia. Budaya menari telah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari masyarakat Bali. Tari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi menjadi pelengkap dalam berbagai ritual keagamaan dan bahkan ada yang diposisikan sebagai ritual. Adapun judul penelitian yang diangkat penulis “Nilai – Nilai Pendidikan Karakter dalam Tari Baris Tunggal”. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter yang ada pada Tari Baris Tunggal.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah dengan menggunakan metode normatif empiris, yakni mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam realisasinya yang terjadi pada masyarakat, dengan mengkaji hubungan antara analisis pendidikan karakter dengan seni.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Nilai, Pendidikan dan Karakter

a. Nilai

Nilai adalah suatu alat yang memberikan suatu alasan utama bahwa cara melakukan atau keadaan akhir tertentu lebih diminati secara sosial jika dibandingkan dengan cara

melakukan atau keadaan akhir yang berlainan atau saling menyimpang. Dalam suatu nilai pasti terdapat unsur pertimbangan yang berkaitan dengan ide-ide individu manusia tentang suatu hal yang diinginkan, baik, atau benar. Nilai juga dapat memberikan pengaruh dalam bersikap dan berperilaku

Secara umum, nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupannya. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap tidak pantas, buruk, salah dan tidak indah dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai kegunaan, kebenaran, kebaikan dan keindahan. Dengan begitu, maka nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil

hingga yang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional.

Nilai adalah suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan. Dengan mengacu kepada sebuah nilai, seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Nilai menyimpan rahasia yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Para ahli mengklasifikasi nilai dari berbagai sudut pandang akan tetapi dalam proses kepemilikannya nilai perilaku tidak dapat dipisahkan dari keadaan lingkungan sekitar. Dari berbagai pandangan tentang klasifikasi nilai perlu dibahas nilai instrumental dan nilai terminal yang erat dengan budi pekerti karena memandang bahwa nilai-nilai pada diri manusia dapat ditunjukkan oleh cara bertingkah laku atau hasil tingkah laku. Istilah *value* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi nilai dan dapat dimaknai sebagai harga (Mulyana,

2004: 7). Namun ketika dihubungkan dengan suatu objek atau sudut pandang tertentu, “harga” yang terkandung di dalamnya memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Perbedaan tafsiran tentang harga suatu nilai tidak hanya disebabkan oleh minat manusia terhadap hal-hal yang material, maupun kajian ilmiah tapi lebih dari itu, harga suatu nilai perlu diartikulasikan untuk menyadari dan memanfaatkan makna kehidupan. Manusia dituntut untuk menempatkannya secara seimbang atau memaknai harga-harga lain dengan harga keyakinan beragama yang secara hirarkhis memiliki nilai akhir yang lebih tinggi.

Dalam kehidupan terdapat dua macam nilai yaitu moral dan non moral (Lickona, 2012: 61-63). Nilai-nilai moral adalah hal-hal yang dituntut dalam kehidupan ini seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nilai-nilai moral meminta seseorang untuk melaksanakan apa yang sebaiknya kita lakukan walaupun sebenarnya kita tidak ingin melakukannya. Sedangkan nilai non moral lebih menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang

diinginkan atau disukai. Nilai-nilai moral (yang menjadi tuntutan) dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai moral bersifat universal seperti memperlakukan orang lain dengan baik, serta menghormati pilihan hidup, kemerdekaan, dan kesetaraan hal tersebut dapat menyatukan semua orang dimana saja.
- 2) Nilai-nilai moral bersifat non universal seperti kewajiban yang berlaku pada agama-agama tertentu yang secara individu menjadi sebuah tuntunan yang cukup penting misalnya ketaatan, berpuasa, dan memperingati hari besar keagamaan.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Secara Etimologi atau asal-usul, kata dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan *educatum* yang tersusun dari dua kata yaitu *E* dan *Duco* dimana kata *E* berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sedangkan *Duco* berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, Secara Etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

c. Karakter

Secara umum adalah watak, sifat atau hal-hal yang sangat mendasar pada diri seseorang. Umumnya, istilah karakter sering diasosiasikan dengan istilah temperamen yang didefinisikan dengan penekanan pada unsur psikososial terkait dengan masalah kejiwaan manusia (inner self) dan merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan manusia. Karakter merupakan sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada factor kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hokum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

Pengertian karakter diungkapkan oleh Thomas Lickona (1992:22), “karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral. Sifat alami

itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati dan menghargai orang lain.” Sedangkan KI Hadjar Dewantara (2011:25), “memandang karakter sebagai watak atau budi pekerti.” Penadapat lain dikemukakan oleh Suyanto (2010), “karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.” Kemudian menurut Tadkiroatun Musfiroh (2008), “karakter itu mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills).” Sedangkan menurut Kemendiknas (2010), “karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan , yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.” Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai karakter, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sifat alami seseorang untuk merespon

situasi secara bermoral sesuai dengan sikap, ciri khas, tabiat, watak, akhlak ataupun kepribadian yang terbentuk melalui internalisasi untuk bekerjasama dan digunakan sebagai landasan untuk berfikir, bersikap dan bertindak.

3.2 Pendidikan Karakter

a. Karakteristik Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Ki Hajar Dewantara dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Jadi jelaslah, pendidikan merupakan wahana utama untuk menumbuhkembangkan karakter

yang baik. Di sinilah pentingnya pendidikan karakter (Kemendiknas, 2010:3).

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah social dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha untuk mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang unik, memiliki sifat dan akhlak yang baik, baik kepada diri sendiri, sesama, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Tujuan Pendidikan Karakter

Bertujuan untuk penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan seseorang. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang dimana mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak dari peserta didik

secara utuh. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya.

c. Fungsi Pendidikan Karakter

Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan kemampuan dan memebentuk bakat serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa. Secara lebih khusus dan terperinci Kemendiknas (2011: 9-10) menyebutkan bahwa pendidikan karakter mempunyai fungsi sebaga berikut:

- a. Pengembangan dan Pengembangan Potensi pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berikir baik, berhait baik dan berperilaku sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.
- b. Perbaikan dan Penguatan Pendidikan karakter berfungsi untuk memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negative dan membentuk peran keluarga,

satuan pendidikan masyarakat dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bengsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.

- c. Penyaringan Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaing budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar lebih bermanfaat.

3.3 Nilai Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan aspek pengetahuan yang baik, serta merasakan dengan baik dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. Suatu tari mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai religius, nilai pendidikan, baik nilai sosial, dan nilai lainnya. Seni budaya,

khususnya seni tari merupakan media yang dapat digunakan untuk mentrasfer sebuah nilai termasuk nilai pendidikan karakter pada seseorang.

Dalam penelitian ini, nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat ditemukan dalam Tari Baris Tunggal yang dilihat dari beberapa unsur penyajiannya.

Pengelompokan nilai-nilai pendidikan karakter menjadi lima yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan Tuhan.
- b. Nilai ini bersifat religius maksudnya segala pikiran perkataan, dan tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan keyakinan pada Tuhan dan ajaran agama.
- c. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan diri sendiri. Nilai ini merupakan tuntunan yang ditujukan untuk diri pribadi dalam membentuk pikiran, sikap, perilaku, dan tindakan yang positif. Nilai tersebut meliputi jujur, bertanggungjawab, bijaksana, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri,

berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ingin tau, dan cinta ilmu.

- d. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan sesama. Pada dasarnya manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial dengan cara hidup yang saling berdampingan satu sama lain. Nilai ini dapat berupa sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, gotong royong, dan demokratis.
- e. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan alam sekitar/lingkungan. Nilai ini berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah dan memperbaiki kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya.
- f. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan kebangsaan. Segala tindakan dan pikiran selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi. Nilai ini dapat berupa nasionalis dan menghargai keberagaman. (Asmani, 2011).

3.4 Karakteristik Tari Baris Tunggal

Tari Barus adalah tari pahlawan yang berjiwa ksatria sejati, pantang mundur demi membela kebenaran. (Djayus,1980). Tari Baris diperkirakan telah ada pada pertengahan abad ke-16. Dugaan ini didasarkan pada informasi yang terdapat pada Kidung Sunda diperkirakan berasal dari tahun 1550 Masehi. Tari Baris T merupakan salah satu tarian sakral yang digunakan oleh umat Hindu di Bali sebagai pelengkap di suatu upacara keagamaan agama Hindu di Bali. Sifat sakral dalam Tari Baris Tunggal ialah, bahwa tari ini merupakan sebuah tarian untuk membuktikan kedewasaan seseorang dalam segi jasmani. Kedewasaan seseorang pria dibuktikan dengan mempertunjukkan kemahiran dalam olah keprajuritan yang biasanya disertai dengan kemahiran dalam memainkan senjata perang. Tari Baris selain merupakan

tarian sakral juga merupakan tari kepahlawanan. Ciri khas dari tari Baris ialah, pertama tari ini lebih menonjolkan ketegapan dan kemandapan dalam langkah- langkah kaki serta kemahiran memainkan senjata perang.

Gambar 1. Tarian Baris Tunggal

- a. Ragam Gerak, dalam tari Bali khususnya tari Baris tunggal, ragam geraknya terdiri dari empat unsur gerak, yaitu: Agem adalah sikap pokok seorang penari, tandang adalah gerakan berjalaan, tangkep adalah ekspresi seorang penari, dan tangkis adalah perpindahan gerak dari gerak satu ke gerak lainnya. Pada tari Baris terdapat beberapa ragam gerak, diantaranya *agem, malpal atau berjalan, ngeraja singa, ambil*

dan mengingatkan agar selalu bersyukur kepada Tuhan, dan mengajarkan seseorang untuk lebih rajin berdoa.

Gerak *agem* posisi diam ditempat, merupakan sikap pokok pada tari Bali yang menunjukkan ciri khas dari suatu tarian. Dimana *agem* dalam gerakan ini menyerupai huruf "T" yang mencirikan postur tubuh yang tegap. Hal ini bermakna dan mengajarkan bahwa seseorang dalam kehidupannya khususnya saat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu dalam keadaan, sikap, hati serta pikirannya harus penuh dengan konsentrasi dan fokus dengan apa yang diinginkannya. Ini juga mengajarkan untuk dirinya sendiri tidak hanya berdoa untuk individu melainkan juga mendoakan orang lain.

- b. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan diri sendiri.

Nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan diri sendiri ini merupakan tuntunan yang ditujukan untuk diri pribadi seseorang dalam membentuk pikiran, sikap, perilaku, dan tindakan yang positif yang perlu ditumbuh kembangkan pada dirinya sendiri. Hal ini memberikan dampak kemajuan bagi kehidupan seseorang. Kemandirian memiliki sifat mandiri dalam cara berfikir, dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam gerakan kaki berjalan bergantian yakni kanan dan kiri disebut dengan gerakan *malpal*, dimana gerakan ini mengajarkan kepada seseorang memiliki keberanian dalam perilaku kehidupannya, serta percaya diri dan tegas dalam mengambil keputusan. Makna

berjalan dalam kehidupan bisa dimaknai bagaimana seseorang atau individu selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan serta selalu bertindak hati-hati, serius dan telaten.

Gerak *tayong*, dimana tangan bergerak mengayun mengikuti gerakan kaki yang sedang berjalan. Hal ini dimaknai dimana seseorang dalam berperilaku dan bertindak harus sesuai dengan pemikiran dan sikapnya, terutama tindakan positif untuk dirinya. Gerakan ini juga mengajarkan tentang menilai dirinya sendiri secara realistis, mampu menilai apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya.

Gerak *ngombak lantang*, gerakan ini melambangkan kelincahan dan keluwesan seseorang. Hal ini mengajarkan seseorang sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang menumbuhkan

interaksi maupun komunikasi. Maka tidak heran apabila seseorang yang cenderung luwes dalam bergaul akan lebih sukses untuk meraih segala hal yang dicita-citakan. Sementara seseorang yang tidak luwes diartikan mereka yang tidak pandai dalam berkomunikasi akan lebih membutuhkan waktu dan kerja keras yang lebih dalam menggapai kesuksesannya. Menumbuhkan sikap luwes dalam bergaul haruslah dilakukan secepat mungkin dalam pembentukan diri. Cara menumbuhkan keluwesan dapat diciptakan dengan menumbuhkan kepercayaan diri, mencoba terus menerus dan berusaha dengan melakukan *trial and error*.

c. Pendidikan karakter hubungannya dengan sesama.

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik, yakni berbeda satu sama lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan. Gerak *ambil pajeng* atau *payung*, dimana tangan kiri lurus ke sudut kiri atas dan tangan kanan serong susu dengan membentuk sudut 90° , penandanya tangan kiri bergerak seolah olah akan mengambil payung. Hal ini dinilai bahwa menolong atau melindungi orang lain sama halnya dengan menolong diri sendiri. Sebagai manusia, seseorang diciptakan untuk hidup bersosial dan bermasyarakat karena disadari oleh sifat yang dimiliki manusia sejak diciptakan. Sebagai sesama manusia, seseorang diarahkan untuk saling melindungi antar manusia.

Gerak *memegang gelung*, dimana pada gerakan ini tangan kanan bergerak seperti memegang dan membenahi gelungan yang dipakai. Ini mengajarkan

bahwa sebagai seorang manusia yang hidup berdampingan agar mampu saling menghormati dan saling toleransi. Rasa hormat merupakan suatu sikap saling menghormati satu sama lain yang muda hormat kepada yang tua. Rasa hormat ditunjukkan dengan saling menghargai satu sama lain.

- d. Pendidikan karakter hubungannya dengan kebangsaan.

Gerak *ngeraja singa*, gerakan ini melambangkan kegarangan dan kebaksanaan seorang prajurit. Nilai ini dapat berupa nasionalis dan menghargai keberagaman. Semangat kebangsaan (Nasionalisme dan Patriotisme) dapat diterapkan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitar melalui keteladanan, pewarisan, ketokohan. Sebagai generasi muda memang diciptakan untuk berkarakter membangun bangsa untuk membangun visi

dan misi bangsa agar menjadi bangsa yang kokoh dan dapat mempertahankan keutuhan dari segala ancaman. Dengan ini generasi muda harus mempunyai sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsanya sendiri. Wujud sikap patriotisme dan nasionalisme dilingkungan keluarga bisa diciptakan dengan mendengarkan nasihat orang tua, membantu orang tua, menghormati dan menghargai orang tua, dan menjaga nama baik keluarga. Sikap patriotisme dan nasionalisme dilingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui sikap menghormati guru, mengikuti upacara bendera, melaksanakan tata tertib sekolah. Wujud sikap patriotisme dan nasionalisme dilingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui sikap bangga memiliki kebudayaan nasional, membela kebenaran dan keadilan, menjaga dan melestarikan benda-benda

bersejarah, dan menghormati jasa para pahlawan.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Nilai-nilai yang terdapat dalam Tari Baris Tunggal dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan Tuhan yang bersifat religius, mengajarkan agar setiap seseorang untuk percaya, ingat, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan diri sendiri, mengajarkan agar setiap individu memiliki pikiran, sikap, perilaku, dan tindakan yang positif.
3. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan sesama pada Tari Baris Tunggal mengajarkan kebersamaan, kerukunan, solidaritas, toleransi dan saling menghormati antar sesama manusia.
4. Nilai pendidikan karakter hubungannya dengan kebangsaan pada Tari Baris

Tunggal mengajarkan agar setiap individu memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme.

Kesenian tradisional *Tari*

Baris Tunggal merupakan warisan leluhur yang harus dipertahankan, nilai-nilai yang terkandung didalamnya sangatlah berguna bagi para generasi penerus. Terutama nilai-nilai positif yang ada didalam kesenian tersebut haruslah dipahami dan juga diterapkan didalam kehidupan sehari-hari khususnya membangun karakter seseorang. Seni budaya khususnya seni tari mampu membawa seseorang ke dalam pemahaman mengenai kepribadian seseorang melalui karakter yang diperankan, atau cerita yang disampaikan dalam sebuah seni. Dengan mempelajari sebuah tarian diharapkan dapat membawa dampak positif. Tari mampu menjembatani seseorang menjadi pribadi taat kepada Tuhan, percaya kepada diri sendiri, peka sosial dan saling menghormati pendapat, serta cinta tanah air.

REFERENSI

Arini, Ni Ketut. 2012. *Teknik Tari Bali*. Bali: Yayasan Tari Bali Warini.

Asmi, Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Pedoman Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.

Djayus, Nyoman. 1980. *Teori Tari*. Bali: Sumber Mas Bali.

Herimanto dan Winano. 2011. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusuma, A. Dani. 2007. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Zuchdi, Damiyanti, dkk. 2013. *Model Pendidikan Karakter*. Yogyakarta : Perpustakaan Nasional.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_karakter

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter>

https://www.google.co.id/search?q=tari+baris+tunggal&safe=strict&hl=id&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ved=0ahukewi4rnicmteahxeun0khdwr aw8q_auidygc&biw=1366&bih=654